

виявляти проблемні моменти та оперативно вносити корективи в навчальний процес, а інструменти для тестування та оцінювання дають можливість швидко отримувати результати, що сприяє зворотному зв'язку й мотивує здобувачів на подальший розвиток.

Таким чином, інтерактивна платформа Pearson значно підвищує якість навчання, розширює можливості викладачів у роботі з групами та індивідуально з кожним студентом, а також створює умови для досягнення високих результатів у вивченні іноземної мови. Це робить її незамінним інструментом у сучасній освітній практиці.

Список використаних джерел

1. Pearson English Portal. URL : <https://www.pearson.com/languages/learners.html>
2. Dinternal Education. URL : <https://www.facebook.com/Dinternal.Education/posts/pearson-english-connect>
3. Dubicka I., O’Keeffe, Dignen B., Hogan M. Wright L. Business Partner B1+ Teacher's Book +MEL. Pearson Education Limited, 2018. — 211 p.
4. Williams D. Speakout Advanced Teacher's Book with resource and academic Disk. Pearson Education Limited, 2016. — 201 p.

Ірина Кузьміч,
*старший викладач кафедри Комп’ютерної інженерії,
заступник директора Навчально-наукового інституту
інформаційних технологій Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна*

ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МАЙБУТНЄ ВЖЕ ТУТ

Ключові слова: освітнє середовище, цифрові інновації, цифрові трансформації, вища освіта, фахова передвища освіта.

Цифрові інновації в освіті — це процес впровадження цифрових технологій у всі аспекти освітньої системи з метою підвищення її ефективності. Цей процес включає не лише використання новітніх технологій, але й зміну підходів до викладання, навчання та управління закладами вищої та фахової передвищої освіти.

Цифровізація на сьогодні є основою сучасної освіти, а цифрові інновації є ключовими факторами трансформації освітнього процесу, які змінюють підходи до навчання, роблячи їх більш гнучкими, інтерактивними та персоналізованими. Роль технологій у створенні інноваційного середовища постійно зростає. Адже використання штучного інтелекту (AI), віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) забезпечує створення нових форматів навчання, що сприяють глибшому засвоєнню знань, а хмарні технології дозволяють зберігати та обмінюватися навчальними матеріалами, забезпечуючи доступ до знань у будь-який час.

Можемо стверджувати, що інтерактивні інструменти цифровізації мають переваги, адже підвищують якість освіти, створюють умови для інклюзивного навчання, нові можливості для студентів з особливими потребами, надають широкий доступ до ресурсів через онлайн-платформи та відкриті освітні матеріали (Open Educational Resources, OER). Особливе значення мають цифрові інновації в процесі використання адаптивного навчання (adaptive learning), яке підлаштовується під індивідуальні потреби кожного здобувача освіти, інтеграція гейміфікації в освітній процес для підвищення мотивації, онлайн-курси та MOOCs (масові відкриті онлайн-курси), що відкривають нові можливості для самоосвіти.

Основними аспектами цифрової трансформації освіти є:

- провадження цифрових інструментів через використання інтерактивних платформ, електронних журналів і щоденників, можливість дистанційного навчання через відеоконференції, віртуальні класи та онлайн-курси;
- персоналізація навчання з використанням великих даних (Big Data) для адаптації освітніх програм до індивідуальних потреб студентів та розробка індивідуальних планів на основі результатів тестувань та аналізу поведінки студентів;
- автоматизація адміністративних процесів управління освітою;
- розвиток цифрової компетентності у студентів і викладачів, навички роботи з цифровими технологіями необхідними для сучасного суспільства;
- інтеграція та застосування штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації перевірки завдань, аналізу поведінки та створення рекомендацій.

Цифрові інновації в освітньому середовищі є не тільки сучасною реальністю, але й ключем до майбутнього освіти. Їх впровадження робить освітній процес більш ефективним, доступним і різноманітним, а також задовольняє потреби сучасного інформаційного суспільства. Майбутні перспективи цифрових інновацій в освіті полягають у подальшому розвитку AI для створення індивідуальних траєкторій навчання, появи нових освітніх платформ, які будуть повністю автоматизованими та керованими даними, розширення міжнародної співпраці через цифрові освітні екосистеми.

Перевагами цифрових інновацій в освіті є те, що освітній процес покращується за рахунок використання інтерактивних і візуальних інструментів та зменшується адміністративне навантаження. Одночасно вони потребують значних інвестицій, стикаються з ризиками цифрової нерівності між регіонами в соціальному аспекті та забезпечення кібербезпеки та захисту даних. Цифрова трансформація освіти є ключовою для підготовки нових поколінь до викликів сучасного цифрового суспільства та економіки. Вона вимагає комплексного підходу, що поєднує технічні, соціальні і освітні зміни.

Незважаючи на численні переваги цифровізації освіта стикається з низкою проблем, які впливають на її ефективність і поширення, а саме:

- відсутність необхідного обладнання (комп'ютерів, планшетів, швидкісного інтернету) у віддалених або економічно не стабільних, на сьогодні, регіонах, різниця цифрових навичок та цифрової грамотності, що впливає на якість і доступність цифрового навчання;
- недостатнє фінансування для впровадження цифрових технологій в інфраструктуру, навчання персоналу, закупівлю ліцензій на різне програмне забезпечення та дефіцитом бюджетних коштів;
- підготовка педагогічних кадрів, адже не всі викладачі готові на належному рівні використовувати цифрові технології у освітньому процесі через відсутність відповідного навчання або небажання змінювати усталені методи викладання;
- кібербезпека та захист даних від хакерських атак, витоку персональних даних студентів та викладачів, що є критичною проблемою у використанні цифрових платформ;
- частина педагогів і управлінців чинять спротив цифровій трансформації через страх перед новими технологіями або небажання виходити із зони комфорту;
- якість цифрового контенту, недостатня кількість адаптованих цифрових навчальних матеріалів для різних дисциплін;
- втрата особистісного контакту, адже перехід на цифрове навчання обмежує взаємодію між студентами та викладачами, що впливає на мотивацію та соціалізацію студентів;

- збільшення проблем мотивації під час онлайн-навчання через ізоляцію, відсутність звичної структури дня та низький контроль;
- проблеми інтеграції систем, адже багато освітніх платформ і цифрових інструментів не сумісні між собою, що створює труднощі;
- емоційне вигорання викладачів через постійну необхідність адаптації до нових інструментів та технологій, які збільшують навантаження на викладачів.

У воєнний час цифрові інновації освітнього середовища стають критично важливими для забезпечення безперервності процесу навчання в безпечних умовах. В умовах війни, коли значна кількість освітніх установ стикається з руйнуваннями, переміщенням викладачів і студентів, нестачею ресурсів і психологічними травмами, цифрові інновації виступають одними із ключових інструментів адаптації. Викликами є інфраструктурні обмеження, безпека навчального процесу, емоційний стан учасників освітнього процесу, кадрові проблеми та доступність навчання. Шляхи вирішення проблем цифрової трансформації освітнього середовища в умовах війни повинні охоплюють комплекс заходів, спрямованих на усунення перешкод та забезпечення ефективного впровадження цифрових технологій в освітній процес, а саме: розбудова стійкої цифрової інфраструктури, інвестиції в обладнання, психологічна підтримка, навчання для викладачів, державна та міжнародна підтримка, інноваційні методи навчання, підвищення рівня кібербезпеки, а також зміни самого ставлення до використання інформаційних технологій в освіті.

Цифрові інновації освітнього середовища у воєнний час є не лише інструментом для продовження навчання, а й ключовим елементом відновлення соціального й культурного середовища після закінчення бойових дій. Її успішна реалізація можлива за умови багатоспектрового підходу та вимагає тісної співпраці між державою, освітніми установами, бізнесом і громадськістю. Саме такий підхід сприятиме створенню сучасної, доступної та якісної системи вищої та фахової передвищої освіти.

Список використаних джерел

1. Арешонков В. Ю. Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник НАПН України. 2020. № 2 (2). С. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-2>
2. Биков В. Цифровізація освіти – імператив інтеграції України у світовий інформаційний простір. Освіта і суспільство. 2022. № 10. С. 6. URL: https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2936/
3. Духаніна Н. М., Лесик Г. В. Цифровізація освітнього процесу: проблеми та перспективи. International scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (May 18-20, 2022), Chicago, USA. Chicago: BoScience Publisher, 2022. P. 406–409. URL: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/49235/1/p.406409.pdf>
4. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. Цифрова трансформація освітньої діяльності закладів вищої освіти України в умовах війни. Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф., 10.05.2022. Харків, 2022. С. 7–10. URL: <https://dspace2.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/5560>
5. Шпарик О. Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. Український Педагогічний журнал. 2021. № 4. С. 65–76. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76>
6. Dzhurylo, A. P., & Shparyk, O. M. ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. № 70 (2). С. 43–58. URL: <https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2438>